

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИЗМОВ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Шоирабегим Алиакбарова

Магистрант Ташкентского государственного юридического университета

aliakbarovamsh@icloud.com

Аннотация. Эта научная статья исследует национальные механизмы имплементации международных договоров в Республике Узбекистан. Международные договоры играют важную роль в формировании правовой системы страны и в обеспечении соблюдения ее международных обязательств.

Республика Узбекистан активно участвует в международной дипломатии и заключает договоры с различными государствами и международными организациями.

Однако важным вопросом является механизм их имплементации на национальном уровне. В данной статье анализируются основные законодательные и институциональные инструменты, используемые в Республике Узбекистан для имплементации международных договоров, а также оценивается их эффективность и возможные проблемы.

Ключевые слова: имплементация, международное и национальное право, международные договоры, трансформация, правовое пространство, Республика Узбекистан, законодательство, правовые механизмы, проблемы, рекомендации.

Введение

В современном мире государства все более активно взаимодействуют друг с другом через заключение международных договоров. Эти договоры регулируют широкий спектр вопросов, включая торговлю, экономическое сотрудничество, права человека, экологию и многое другое.

Имплементация международных договоров на национальном уровне играет ключевую роль в обеспечении их реализации и соблюдения. Республика Узбекистан, как активный участник международного сообщества, также сталкивается с необходимостью эффективной имплементации международных договоров.

В данной работе будет проанализированы национальные механизмы имплементации международных договоров в Республике Узбекистан, их эффективность и проблемы, с которыми они сталкиваются.

Законодательные механизмы имплементации

Одним из основных механизмов имплементации международных договоров в Республике Узбекистан являются законодательные акты. Конституция Республики Узбекистан устанавливает принцип приоритета международного права над национальным законодательством. Это означает, что в случае конфликта между нормами национального законодательства и международных договоров, применяются положения последних.

Для того чтобы международный договор стал обязательным для Республики Узбекистан, его необходимо ратифицировать. Процедура ратификации включает принятие соответствующего законодательного акта -

закона Республики Узбекистан «О ратификации». После ратификации международный договор становится неотъемлемой частью национального права и обязательным для исполнения на всей территории страны.

Институциональные механизмы имплементации

Однако законодательные акты одних лишь недостаточно для успешной имплементации международных договоров. Не менее важную роль играют институциональные механизмы. В Республике Узбекистан за координацию процесса ратификации и имплементации международных договоров отвечает Министерство иностранных дел.

Это ведомство координирует взаимодействие с другими государственными органами, участвующими в процессе ратификации и имплементации, а также следит за соблюдением обязательств, принятых в рамках международных договоров. Кроме того, для обеспечения соблюдения международных обязательств в определенных областях, могут создаваться специализированные комитеты и агентства.

Эффективность и проблемы механизмов имплементации

Несмотря на наличие законодательных и институциональных механизмов имплементации международных договоров в Республике Узбекистан, существуют определенные проблемы, затрудняющие их эффективное функционирование. Одной из таких проблем является недостаточная гармонизация международных договоров с национальным законодательством.

В некоторых случаях международные обязательства могут противоречить законам и нормам Республики Узбекистан, что затрудняет их реализацию на практике. Кроме того, ограниченная осведомленность и обученность среди государственных служащих относительно международного права также является проблемой, затрудняющей эффективную имплементацию международных договоров.

Заключение

Международные договоры играют важную роль в формировании правовой системы и обеспечении соблюдения международных обязательств Республики Узбекистан. Национальные механизмы имплементации этих договоров, включая законодательные и институциональные, являются ключевыми для обеспечения их успешной реализации. Несмотря на определенные проблемы, существующие в этой области, Республика Узбекистан продолжает совершенствовать свои механизмы имплементации с целью более эффективного выполнения своих международных обязательств.